

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in drugih podatkovnih bazah: primer migracije

Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, 18. december 2015

Za študente FDV, Ljubljana

Vsebina predavanja

- Splošno o arhivu in mikro podatkih
- Sekundarna analiza / Metapodaki
- Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
- Analiza podatkov v Nesstarju
- Mednarodne podatkovne baze
- Podatki uradnih statistik

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

ALWAYS MAKE
A BACK-UP!!!

www.msgerry.com / www.aukeherema.nl

A GOOD ADVICE

Research data
alliance meeting
2014

Research data
alliance meeting
2014

DATA HANDLING

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

LOSS OF DATA

Research data
alliance meeting
2014

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

Research data
alliance meeting
2014

INFORMATION TYPES

PUBLICATIONS AND DATA

Research data
alliance meeting
2014

Sekundarna analiza

Informacije niso dostopne ali ne obstajajo → **Primarna analiza**

Informacije obstajajo in so dostopne → **Sekundarna analiza**

Uporabimo **že zbrane podatke** za **testiranje hipotez** in jih ne zbiramo sami. Vključuje **izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drugi ali podatkov, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen** (npr. administrativni zapisi).

Ključni elementi s katerimi se srečujemo so:

- **dostop** do podatkov in njihova uporabnost
- ohranjanje **zaupnosti in zasebnosti**, ki jih je respondentom jamčil primarni raziskovalec
- lastninske pravice in **lastništvo** nad podatki

Razlogi za sekundarno analizo

- ✓ medčasovna primerjava
- ✓ že testirani vprašalniki, vprašanja
- ✓ različni nameni uporabe....

Konceptualno-vsebinski razlogi

- ✓ Kombinacija več virov podatkov
- Slabost – nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov – vprašanje kakovosti

Metodološki razlogi

- ✓ Prihranek denarja
- ✓ Prihranek časa

Ekonomski razlogi

Kaj so podatki?

“podatki” - računalniško berljive podatkovne datoteke

.. prepisi intervjujev, avdio in video zapisi

CAN YOU UNDERSTAND/USE THESE DATA?

M
I
K
R
O

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

ADP

M
A
K
R
O

Tabela 2: Obsojene polnoletne osebe po glavni kazenski sankciji in vrsti obsodbe, Slovenija, 2010

	Število obsojenih	Število pogojno obsojenih	Delež pogojno obsojenih med vsemi obsojenimi
	1	2	$3=(2/1)*100$
Glavna kazen - SKUPAJ	8.093	6.560	81,1
Zaporna kazen	7.666	6.549	85,4
Denarna kazen	244	11	4,5
Sodni opomin	123	-	-
Kazen opuščena	5	-	-
Vzgojni ukrep	3	-	-
Varnostni ukrep brez izreka kazni	51	-	-

SURS

- ni pojava
Vir: SURS

Seznam spremenljivk

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kako do podatkov?

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Seznam raziskav po

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP	
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS11	Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10P	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS09	Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete **Uporabniški vodič**, ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno registrirati.
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete tukaj.

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomski, magistrski dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih pri nas ne najdete, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**.

Dajalcem podatkov ponujamo navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.).

 ADP hrani tudi to raziskavo...
Mladina in AIDS, 1997, s.n.

 eNovice
Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
E-naslov:

 Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

 2. delavnica projekta Odprti podatki

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani."

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Seznam raziskav po

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA
- vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

[Celoten opis raziskave](#)

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdalal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Poveži

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Sl

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba intern politične institucije, voljena stranka, udeležb strankarske preference, članstvo v političnih zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, ocena zdravstvenega stanja, verska pripad diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, b značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, d

Vsebinska področja:

družba in kultura - družbene navade in stališča družba in kultura - družbene razmere in kazalci

Čas zbiranja podatkov:

20. oktober 2010 - 31. januar 2011

Čas izdelave:

2011

Država:

Slovenija

Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živ gospodinjstvih, ne glede na njih državljanstvo, jezik ali pravni status v Slove

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dija domovih, osebe na sluzenju vojaškega zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poime okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil imela na končni stopnji vsaka oseba iz verjetnost vključitve v vzorec. Izbor dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikost Enumeration Areas) glede na definicijo predhodno stratificirano po 12 regijah*6 drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od postopku enostavnega slučajnega izboru število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 404
- število enot: 1403

Verzija: V3 R2

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost		Frekvenca
0	sploh nič	63
1	manj kot 0,5 ure	139
2	0,5 - 1 ure	301
3	več kot 1 - 1,5 ure	214
4	več kot 1,5 - 2 uri	256
5	več kot 2 - 2,5 ure	124
6	več kot 2,5 - 3 ure	150
7	več kot 3 ure	156
8	ne vem	0
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1403	0	0	7		

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) v okviru projekta SJM 2010 - pregled in primerjava rezultatov.
2. Blejcek, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.
3. The ESS Central Coordinating Team (2009). Response rate enhancement - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
4. The ESS Central Coordinating Team (2009). Progress Checking of Survey Agencies - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
5. The ESS Central Coordinating Team (2009). Sampling Designs - ESS: ESS - The European Social Survey .
6. The ESS Central Coordinating Team (2009). Translation Strategy - ESS: ESS - The European Social Survey.
7. The ESS Central Coordinating Team (2009). Questionnaire Development - ESS: ESS - The European Social Survey.

Ostala gradiva

1. Toš, Niko (2010-10). SJM 10 - Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey, ESS 2010) [Vprašalnik].
2. Toš, Niko (2010-10). Evropska družboslovna raziskava (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) ZVEZEK POKAZNIH KARTIC.
3. Toš, Niko (2010-10). NAVODILO ZA DELO ANKETARJEV PRI RAZISKAVI SJM 2010.
4. Toš, Niko (2010). SJM 2010 Evropska družboslovna raziskava FORMULAR O POTEKU DELA - Formular B.
5. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS, zloženka.
6. Toš, Niko (2010). Slovensko javno mnenje 2010 - pismo izbranim v vzorec.
7. Toš, Niko (2010-10). Slovensko javno mnenje 2010 - kodirnik za izobrazbo.
8. The ESS Central Coordinating Team (2009). Project Instructions - ESS (EN): Project Instructions.
9. The ESS Central Coordinating Team (2009). Contact Forms - ESS (EN): ESS -

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju
 boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri
 izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

Input fields for registration with question mark icons indicating required fields.

Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim* namenom uporabe.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega* podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih progr

Gradivo bom*: Izberi ?

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

ADP ni primarni distributor za vse raziskave

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Povezana gradiva in objave](#)

[Snemi podatke](#)

Snamemo lahko samo dokumentacijo

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

☰ 🏠 🔄 📄 📁 📄 📄 📄 SL ?

Datoteka podatkov [ISSPSJ89]² ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989 : Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

ddi.pdf

PRENESI

Ni dodatnih možnosti

~~OPIS TABELA ANALIZA~~

~~Datoteka podatkov [SJM13]³ Sloven mnenja~~

~~Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta,~~

Ne moremo izvajati spletnih analiz

Datoteka podatkov [ISSPSJ89]² ISSP85/91: Vloga države, Slovenij;

Povzetek

Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na rač. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekolog. zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju. kot s

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- uprav
 - ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana;
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

samomor: Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
samomor				
lahko vedno opravičimo	1	78	7,3	7,9
2	2	28	2,6	2,8
3	3	41	3,8	4,1
4	4	30	2,8	3,0
5	5	120	11,2	12,1
6	6	36	3,4	3,6
7	7	39	3,6	3,9
8	8	65	6,1	6,6
9	9	80	7,5	8,1
nikoli ne moremo opravičiti	10	474	44,3	47,8
ne vem	88	60	5,6	-
b.o.	99	18	1,7	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Opisne statistike

	samomor
Mediana	9,23
Povprečna vrednost	7,51
Minimum	1,00
Maksimum	10,00
Standardni odklon	3,07
Vsota	7.446,00
N	991
95 % interval zaupanja (minimum)	7,32
95 % interval zaupanja (maksimum)	7,71
99% interval zaupanja (minimum)	7,26
99% interval zaupanja (maksimum)	7,77
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	5,09
Tretji kvartil	9,98
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	10,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

zaupanje cerkvi, duhovščini	najmanj zaupa	srednje	najbolj zaupa	Skupaj
zaupanje policiji				
najmanj zaupa	30,8	22,1	16,8	26,2
srednje	40,1	42,9	35,6	40,1
najbolj zaupa	29,1	35,0	47,7	33,7
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir: PBSI1110

Raziskujem mišljenje o SAMOMORu skozi leta

Napredno iskanje

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (samomor) (24 Zadetkov)
 - ADP
 - [MLA00]³ Mladina, 2000
 - [SJM053]² Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
 - [SJM081]³ Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot
 - samomor
 - [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - [SJM952]³ Slovensko javno mnenje 1995/2 : Mednarodna raziskava vrednot
 - [SJM993]³ Slovensko javno mnenje 1999/3 : Evropska raziskava vrednot
 - [MLAPRE03]³ Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
 - [SJM921]³ Slovensko javno mnenje 1992/1 : Mednarodna raziskava vrednot
 - [MLA98]³ Mladina '98 : Socialna ranljivost mladih
 - [SUIATT94]² Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&&

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Opis raziskave + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?: ADP ADP-en

Seznam tabel

Pozdravljeni v Nesstar katalogu

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?: ADP ADP-en

- Iščemo znotraj spremenljivke – besedilo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Iskanje neposredno na spletni strani ADP

 x

Približno 49 rezultatov (0,14 s)

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 2012/2

B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli **priseljvanje** ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope? B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli **priseljvanje** ...

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm122/opis-podatkov/

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 2008/2

B35 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli **priseljvanje** ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm082/opis-podatkov/

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 1988

3, **priseljvanje** je treba nadaljevati, ker slovensko gospodarstvo potrebuje te delavce, 127. 4, **priseljvanje** je treba nadomestiti z vlaganjem sredstev v področja ...

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm88/opis-podatkov/

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 2006/1

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli **priseljvanje** ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm061/opis-podatkov/

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 2004/2

B35 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli **priseljvanje** ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm042/opis-podatkov/

Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

Raziskava SJM 2013 je sestavljena iz treh sklopov: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, Mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Prva dva sklopa spadata v mednarodni program ISSP, ki predstavlja sodelovanje 47-ih držav.

☰ [SJM13]³ Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

⊕ Metapodatki

⊖ Opis spremenljivk

⊕ Zadovoljstvo z razmerami

⊕ Nacionalna identiteta

⊕ Razumevanje vloge državljana

⊕ Ocenjevanje razmer

⊕ Zaupanje v institucije

⊕ Vrednotna opredeljevanja

⊕ Ocene preteklosti in sedanjosti

⊕ Demografija

⊕ Uporabniško določene spremenljivke

- Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.
- Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.
- Katero od teh mnenj vam je bliže?
- Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.
- Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.
- Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.
- S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.
- Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.
- Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Vir:SJM13

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Vrednosti	Kategorije	N	
0	00	0	0,0%
1	močno soglašam	100	10,4%
2	soglašam	344	35,7%
3	niti - niti	236	24,5%
4	ne soglašam	218	22,6%
5	sploh ne soglašam	65	6,7%
8	ne vem	44	
9	(b.o.)	3	

Naredim prvi pregled spremenljivke. Preučim frekvence in opisne statistike. V kolikor so odgovori pretežno na eni ali drugi poli preučim, ali je še vedno zadosti variabilnosti za izvedbo analize / preučitev hipoteze.

Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.	
Mediana	2,66
Povprečna vrednost	2,80
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	1,11
Vsota	2.693,00
N	963
95 % interval zaupanja (minimum)	2,73
95 % interval zaupanja (maksimum)	2,87
99% interval zaupanja (minimum)	2,70
99% interval zaupanja (maksimum)	2,89

SJM13: Mnenje o priseljencih glede na izobrazbo

Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

[Vir: SJM13 v Nesstarju](#)

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Problem vpliva priseljencev na lokalno kulturo ni nov. S tem smo se ubadali že v skupni državi.

- =ALI VE ZA KAKŠEN DOGODEK, KO JE PRIŠLO DO PREPIROV ALI SPOPADOV MED DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK IN SLOVENCMI (ODPRTO) **86(E11)**
- =ČE VE ZA TAK DOGODEK, KAKO GA OCENJUJE (GRE ZA OBIČAJNE PREPIRE, KLUBAŠKO NAVIJANJE, SUROVOST/ GRE ZA PREPIRE IN SUROVOSTI IN HKRATI ZA NESTRPNOST DO PRIPADNIKOV DRUGIH NARODOV/ GRE ZA IZRAZE NESTRPNOSTI DO PRIPADNIKOV DRUGIH NARODOV IN NARODNOSTI/ GRE ZA IZRAZE SOVRAŠTVA DO PRIPADNIKOV DRUGIH NARODOV IN NARODNOSTI/ NE VE, NEODLOČEN/ NI DOŽIVEL, NI SLIŠAL ZA TAK DOGODEK) **86(E12)**
- =ALI TO, DA SE DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK IN POKRAJIN V SLOVENIJI NE UČIJO SLOVENŠČINE, OGROŽA SLOVENŠČINO **87(E6F)**
- =KAKO MOČNO PRIZADEVA SLOVENCE IN SLOVENIJO PRISELJEVANJE NEKVALIFICIRANIH DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK IN POKRAJIN V SLOVENIJO **87(E7H)**
- =ALI JE RES: SLOVENCMI ZAVRAČAJO PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK **87(E8i) 88(C24)**
- =KAKŠNI SO ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V SLOVENIJI/ V JUGOSLAVIJI **88(C15)**
- =KAKO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK (ODPUSTITI BI KAZALO ODVEČNE DELAVCE, NE GLEDE NA NARODNO PRIPADNOST/ NAJPREJ BI MORALI ODPUSTITI DELAVCE IZ DRUGIH REPUBLIK, POTEM ŠELE SLOVENCE/ NAJPREJ BI KAZALO ODPUSTITI DOMAČE DELAVCE, POTEM ŠELE NESLOVENCE, KER JE DELAVCE IZ DRUGIH OKOLIJ JUGOSLAVIJE POTREBNO ZAŠČITITI/ DRUGO/ NE VE) **90(A16) 90/2(A8) 92/3(4.08) 93/1(4.10D)**
- =ALI JE PRAV, DA DELAVCI IZ JUGOSLAVIJE V SLOVENIJI USTANAVLJAJO SVOJA KULTURNA IN POLITIČNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE (PRAV JE, DA USTANAVLJAJO OBOJE, KULTURNA DRUŠTVA IN POLITIČNE ORGANIZACIJE/ PRAV JE, DA USTANAVLJAJO KULTURNA DRUŠTVA, NI PA PRAV, DA USTANAVLJAJO POLITIČNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE/ SPLOH NI PRAV, DA USTANAVLJAJO KAKRŠNKOLI SVOJA DRUŠTVA, VKLJUČUJEJO NAJ SE V DOMAČA/ NE VE, NEODLOČEN, MU JE VSEENO) **90(B4)**

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

European Values Study

ATLAS OF EUROPEAN VALUES

Percentage of people that agree or agree strongly that because of the number of immigrants they feel sometimes like a stranger in their own country

ISSP 2013: Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs and traditions.

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Working with a Roma, black, Asian or white person

QC13. Regardless of whether you are actually working or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your colleagues at work belonged to each of the following groups? '1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

		A white person	A black person	An Asian person	A Roma person
	EU28	94%	83%	83%	63%
	BE	94%	86%	87%	57%
	BG	94%	58%	67%	43%
	CZ	91%	53%	51%	29%
	DK	98%	96%	94%	70%
	DE	89%	81%	81%	58%
	EE	95%	65%	70%	48%
	IE	96%	93%	91%	77%
	EL	97%	76%	74%	50%
	ES	98%	90%	89%	81%
	FR	98%	94%	95%	71%
	HR	90%	71%	71%	60%

-> [cela tabela](#), str. 22

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Having sons or daughters in a love relationship with a Roma, black, Asian or white person

QC14. Regardless of whether you have children or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your children was in a love relationship with a person from each of the following groups.

'1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

	A white person	An Asian person	A black person	A Roma person
EU28	92%	69%	64%	45%
BE	92%	74%	67%	36%
BG	91%	32%	21%	13%
CZ	90%	25%	23%	11%
DK	96%	85%	82%	48%
DE	88%	68%	58%	42%
EE	91%	52%	44%	32%
IE	96%	79%	78%	59%
EL	94%	45%	41%	21%
ES	97%	78%	77%	60%
FR	96%	85%	79%	53%
HR	87%	52%	52%	38%

-> [cela tabela](#), str. 24

Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015

Publisher

[Directorate-General for Communication »](#)

Description

As the last Eurobarometer on this topic in 2012, the survey looks into attitudes and perceptions of Europeans towards discrimination based on different grounds (gender, ethnic origin, religion or beliefs, age, disability, sexual orientation and gender identity) and citizens' opinions on different policy measures to combat discrimination. For the first time the survey explores the social acceptance of specific groups belonging to ethnic and religious minorities. Also for the first the survey is looking into social acceptance and citizens' views on the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons.

The results by volumes are distributed as follows:

- Volume A: Countries
- Volume AA: Groups of countries
- Volume A' (AP): Trends
- Volume AA' (AAP): Trends of groups of countries
- Volume B: EU/socio-demographics
- Volume C: Country/socio-demographics

Dostop do agregiranih podatkov na SI-STAT

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije
- Enostaven dostop do statističnih informacij o različnih statističnih področjih (iz različnih virov)
- Možnosti spletnih analiz in vizualnega prikaza rezultatov

■ **Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno**

Velikost: 93 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)
- DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, EVROPA, Slovenija, Bosna in Hercegovina, ... (155)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014 (4)
- STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, 85-89 let, ... (20)

■ **Tujci po skupinah državljanstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno**

Velikost: 4 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija (3)
- MERITVE: Število, Delež (%) (2)
- SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Tujci - SKUPAJ, Nekdanja Jugoslavija, Evropska unija, Druge države (4)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)

Tujci po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA, LETO , SKUPINA DRŽAVLJANSTEV

		2015		
		Nekdanja Jugoslavija	Evropska unija	Druge države
Število	Pomurska	762	756	162
	Podravska	8943	2871	992
	Koroška	1789	229	81
	Savinjska	9991	1543	646
	Zasavska	1817	181	61
	Posavka	2703	873	102
	Jugovzhodna Slovenija	4202	1068	213
	Osrednjeslovenska	26284	4607	2880
	Gorenjska	7322	1312	549
	Primorsko-notranjska	2319	531	55
	Goriška	4400	842	341
	Obalno-kraška	7023	2352	730

Tujci po: STATISTIČNA REGIJA, MERITVE, SKUPINA DRŽAVLJANSTEV , LETO

Kategorija: 2015 ▾

Metoda razvrščanja v razrede: Kvanti ▾

Velikost kartografskega prikaza: 100 ▾ %

» [Slika kartograma \(JPG datoteka\)](#)

» [Slika legende \(JPG datoteka\)](#)

LETO: 2015
MERITVE: Število
SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Nekdanja Jugoslavija

	762 - 1.789 (2)
	1.817 - 2.319 (2)
	2.703 - 4.400 (3)
	7.023 - 7.322 (2)
	8.943 - 26.284 (3)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov dovoljena z navedbo vira.
Vir meja območij: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Oznake prostorskih enot so pojasnjene na strani
Karte in šifranti osnovnih prostorskih enot

Tujci v Sloveniji

Tujci

Dimenzije: SKUPINA DRŽAVLJANSTEV, STATISTIČNA REGIJA.

2015, Spol - SKUPAJ, Delež (%). (število / deleži)

© SURS

Population Projections

geo	time	2015	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080
Austria		8,551,081	8,793,916	9,272,212	9,605,887	9,747,249	9,698,711	9,629,453	9,562,386
Poland		38,499,953	38,390,693	37,525,745	36,241,010	34,842,067	33,293,791	31,465,728	29,582,117
Portugal		10,367,550	10,139,999	9,777,538	9,386,339	8,862,900	8,228,392	7,618,571	7,113,878
Romania		19,909,323	19,686,804	19,003,562	18,458,698	17,973,992	17,440,757	16,812,947	16,338,339
Slovenia		2,066,511	2,086,779	2,087,658	2,078,633	2,070,382	2,041,350	2,013,688	2,006,508
Slovakia		5,416,851	5,414,527	5,314,025	5,111,991	4,869,970	4,574,335	4,218,590	3,868,254
Finland		5,478,486	5,618,852	5,880,844	6,057,554	6,160,986	6,239,956	6,322,737	6,381,733
Sweden		9,721,642	10,138,157	10,998,167	11,737,728	12,446,286	13,054,199	13,594,803	14,110,527
United Kingdom		64,643,370	66,693,272	70,469,762	73,841,524	77,177,523	79,951,846	82,535,019	85,148,887
Iceland		328,574	341,970	366,519	388,467	408,806	428,166	447,726	467,187
Norway		5,177,196	5,547,598	6,364,369	7,106,447	7,689,383	8,132,298	8,518,979	8,851,414

Vir: [Eurostat](#)

Opisne statistike lahko predstavim tako.

Table 1 *Individual characteristics*

	<i>Men</i> (<i>n</i> = 3142)		<i>Women</i> (<i>n</i> = 3755)		<i>Total</i> (<i>n</i> = 6897)	
	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>
Age	42.42	7.87	40.19	7.70	41.21	7.86
Years of education	13.29	3.63	13.33	3.52	13.32	3.57
Household income (% of median income)						
< 50	0.19	0.39	0.19	0.39	0.19	0.39
50–80	0.27	0.44	0.26	0.44	0.27	0.44
80–120	0.22	0.42	0.21	0.41	0.22	0.41
> 120	0.12	0.33	0.10	0.30	0.11	0.31
Information missing	0.15	0.36	0.17	0.38	0.16	0.37
Family characteristics						
Married	0.89	0.32	0.89	0.31	0.89	0.32
Widowed (and re-partnered)	0.03	0.16	0.03	0.18	0.03	0.17
Cohabiting	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.04
Divorced/separated (and re-partnered)	0.09	0.28	0.08	0.26	0.08	0.27
Number of children < 12 years old	0.88	0.91	0.88	0.92	0.88	0.92
Work characteristics						
Job autonomy	6.41	3.01	5.91	3.05	6.13	3.04
Work hours	44.73	9.85	35.79	11.74	39.87	11.78
Work–family imbalance						
Work–family spillover	2.76	0.80	2.73	0.79	2.75	0.79
Family–work spillover	2.07	0.77	1.98	0.75	2.02	0.76
Childcare support						
Full-time or part-time home to care for children for more than 12 months	0.00	0.06	0.54	0.50	0.29	0.46
Paid or unpaid nursery/care	0.19	0.39	0.20	0.40	0.20	0.40
Health and health behaviour						
Medicalisation attitude	2.84	0.55	2.80	0.54	2.82	0.54
Prescription medication use	0.77	0.42	0.69	0.46	0.73	0.45
Frequency of contact with GP/specialist	2.17	1.03	2.49	1.07	2.34	1.07
Self-reported general health	4.04	0.74	4.06	0.74	4.05	0.74

Table 1: Descriptive statistics of variables used in the analysis, women 20-40 years old, the Netherlands and Italy

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1393	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Source: Netherlands, European Social Survey (ESS), Wave 2, 2004/5; Italy, Italian Multipurpose Survey (IMS) – Family and Social Actors, 2003

Kako NE prikazujemo podatkov

Graf 23 OKRAJNA SODISCA

Vir: Sodna statistika 2007

Figure 3: Views on how unfair the police are to poor people: by country

Source: European Social Survey Round Five, 2010

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Univerza v Ljubljani

